

Extractive industries include salt, fishing and part of the non-alcoholic industry - the extraction and bottling of mineral waters. The rest of the food industry is the processing of food raw materials and the division of food production into processing and food industry. These are nothing but different stages of raw material processing and finished product production. Depending on the characteristics of production organization, seasonal and non-seasonal production areas are distinguished. As a rule, seasonal industries include most processing industries, i.e. primary processing of seasonal agricultural raw materials and partially fishing industry. According to the method of processing raw materials and semi-finished products, the food industry is divided into sectors dominated by biochemical, microbiological and chemical bases, and industrial sectors dominated by mechanical basis for processing labor objects.

FISHING: REAL SECTOR OF ECONOMY OF NORTHERN REGIONS OF RUSSIA (PROBLEMS&PROSPECTS)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7391064>

Spiryagin W.

PhD in Economics, Leading Researcher of the Federal State Budgetary Institution of Science Institute of Socio-Economic and Energy Problems of the North, Komi Scientific Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Syktyvkar, Russian Federation

РЫБОЛОВСТВО: РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ (ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ)

Спирягин В.

PhD(экономика), ведущий научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института социально-экономических и энергетических проблем Севера, Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук, Сыктывкар, Российская Федерация

Abstract

In water areas of RK, on data of State Report (*About Condition of Surrounding Ambiences of the Republic of Komi in 2018*), near 50 types of fish had been numbered. This forms 0.23% of world variety and 14.3% of the country (water areas of RF) variety of fishes (*Ponomarev, Zaharov, 2022*). The main region of industrial fishing is Pechorskij water basin (96.1% of general catch). The remainder of the catch was accounted for water basins of Vycheгда, Mezen, Kara, Cobra and Letka. The fishing is realized for research and control purposes. Use of fishing areas is approbated for organization of amateur and sporting fishing. Also it leads fishing to development of aquaculture (fish herding), saving of fishes. General catch was in limits of 1 thous. t.

Аннотация

В водоемах РК по данным Госдоклада («О состоянии окружающей среды Республики Коми в 2018 году») насчитывалось около 50 видов рыб. Это составляет 0,23% мирового и 14,3% странового (водоемы РФ) разнообразия рыб (*Пономарев, Захаров, 2022*). Основным районом промышленного рыболовства является Печорский бассейн (96,1% общих уловов). Остаток улова приходится на бассейны Вычегды, Мезени, Кары, Кобры и Летки. Осуществляется рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях. Апробируется использование рыбопромысловых участков для организации любительского и спортивного рыболовства. Ведется также рыболовство для развития аквакультуры (рыбоводство), сохранения рыб. Общий вылов был в пределах 1 тыс. т.

Keywords: fish, region, ambience, economy, catch

Ключевые слова: рыба, регион, среда, экономика, улов

Введение. Начиная с 1917 г., в Российской Федерации был сформирован и сегодня успешно

References:

1. State Statistics Committee of the Republic of Azerbaijan, Azerbaijan Industry, statistical collection, official publication, Baku - 2021, 243 pages
2. Abbasov I.M., Aliyev T.N. Economics of the non-oil industry. Textbook. Baku, 2018, 267 pages
3. Business organization and management / Textbook. Baku: "Economics University" Publishing House, 2011 - 464 pages
4. Bahar Imanova, Theoretical aspects of human resources management, Silk Road, No. 2, 2018, pp. 60-67
5. Ismayilov CH and others., Improvement of personnel potential for sustainable development: Azerbaijan model. - Baku: Science Development Fund under the President of the Republic of Azerbaijan, 2018. - 252 pages.

функционирует рыбопромышленный комплекс северных регионов. В ходе проводимых научных исследований в северных регионах рассматривается

состояние вылова и рыбных запасов с точки зрения налогообложения предприятий и оценки стоимости ресурса и отчислений на воспроизводство данного вида биоресурсов. Указываются пути и методы совершенствования обеспечения населения северных регионов рыбопродукцией как составной части снабжения населения продукцией АПК.

Статистика. Географические аспекты территориального распределения уловов рыбы и добычи морепродуктов обычно даются на основе статистики. Важное значение имеет статистика динамики цен на продовольственную продукцию. Поэтому наукой изучаются модели формирования цен на продовольственную продукцию при временном и циклическом дифференцировании по различным сферам АПК. Ниже приводятся полученные данные о состоянии и изменении экологической обстановки, воздействии отдельных производств и хозяйственной деятельности на некоторые виды природных ресурсов. Дается оценка экологической ситуации и отдельных сторон ПРП при изменениях условий финансирования. Приводится статистика и данные о поступлении выбросов и сбросов в окружающую среду и их влиянии на экосистемы региона, которое рассматриваются на основе трендовых моделей динамики. В связи с этим рассматриваются предложения и меры регулирования ресурсоохранной деятельности ведомств и организаций. Важное значение имеет распределение доходов бюджета и населения по важнейшим факторам экономического роста. Поэтому приводятся данные о динамике и распределении доходов населения по 3-4 классическим факторам экономического роста, включая инвестиции и налоги. В связи с налогами учитывается квартирная и жилищная, арендная рента ведомств и организаций.

Методология и методы. Согласно исследованиям в водоемах мира обитает более 22 000 видов рыб. В водоемах Республики Коми согласно данным о состоянии животного мира (*Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Республики Коми в 2018 году»*) насчитывалось 50 видов рыб, что составляет менее 0,23% мирового разнообразия рыб. Большая часть мирового разнообразия обитает в морях и океанах, речное разнообразие видов рыб существенно меньше морского и океанического. Сохранение видового разнообразия обеспечивает стабильное функционирование экосистем, их жизнеобеспечивающих и ресурсных функций. За 2019-2022 гг. учеными открыты новые виды рыб в озерах Урала и притоках Печоры, продолжено изучение видов (подвидов, популяций рыб), либо ранее известных на территории Республики Коми, либо нахождение которых в природе пока не подтверждено, но имеются многочисленные останки жилых форм в геологических отложениях региона. Они имеют статус вероятно исчезнувших. Это позволяет организовать плановую работу по ведению кадастров, своевременно принимать меры по охране редких видов и местообитаний в учетные периоды, а результаты ежегодного мониторинга служат основой для очередного переоценки возможного разнообразия рыбных стад, группы

Teleostei с ее многочисленными отрядами, семействами и родами, и других водных биоресурсов.

При осуществлении промышленного рыболовства пользователи водными биоресурсами вели добычу (вылов) 16 видов рыб (т.е. было затронуто 32% биологического разнообразия рыб региона), среди которых Госдокладом отмечены: □ в Печорском бассейне – лосось атлантический (семга) (*Salmo salar L.*), сиг (все формы вида) (*Coregonus lavaretus (L.)*), ряпушка (*Coregonus albula (L.)*), щука (*Esox lucius L.*), язь (*Leuciscus idus L.*), окунь пресноводный (*Perca fluviatilis (L.)*), плотва (*Rutilus rutilus (L.)*), пелядь (*Coregonus peled (Gmel.)*), налим (*Lota lota (L.)*), лещ (*Abramis brama (L.)*), карась (*Carassius carassius (L.)*), омуль арктический (*Coregonus autumnalis (arcticus) (Pall)*), хариус (*Thymallidae thymallidae (L.)*), ёрш пресноводный (*Gymnocephalus cernuus (L.)*) (около 31% биоразнообразия рыб региона); □ в Вычегодском бассейне – щука (*Esox lucius L.*), язь (*Leuciscus idus L.*), окунь пресноводный (*Perca fluviatilis (L.)*), плотва (*Rutilus rutilus (L.)*), лещ (*Abramis brama (L.)*), карась (*Carassius carassius (L.)*), елец (*Leuciscus leuciscus L.*) - (14% биоразнообразия рыб региона); □ в Мезенском бассейне – щука (*Esox lucius L.*), окунь пресноводный (*Perca fluviatilis (L.)*), хариус (*Thymallidae thymallidae (L.)*), елец (*Leuciscus leuciscus L.*) - (8% биоразнообразия рыб региона).

Основным районом промышленного рыболовства в Республике Коми является Печорский бассейн, где на значительную часть биоразнообразия приходится 96,1% общих уловов. Кроме этого в республике имеется рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях, использование рыбопромысловых участков для организации любительского и спортивного рыболовства, а также рыболовство в целях аквакультуры (рыбоводства). В первой половине 2022 г. была проведена инвентаризация водных объектов на полуострове Ямал в целях научного изучения и рыбного хозяйства. Было установлено наличие около 38 тыс. малых рек и речушек, почти 300 тыс. озер и малых водных объектов, которые пригодны для водного хозяйства и рыболовства на территории полуострова. На территориях Европейского Северо-Востока (бассейны рек Северной Двины, Лузы в пределах РК, Мезени и Печоры в пределах РК и НАО, научными исследованиями установлено наличие около 80 тыс. озер и 30 водохранилищ, а общая протяженность рек длиной более 10 км составляет в РК 84 тыс. км, при количестве – около 3,5 тыс. рек. Аналогичные работы на территории РК выполнялись в 1940-х, 1980-х годах и в начале 2000-х годов при составлении кадастров водных ресурсов.

Количество объектов, подлежащих региональному государственному надзору в области использования и охраны водных объектов – 2 834, количество объектов, находящихся в пользовании – 409, количество пользователей водными объектами – 117 (см. Геопортал Республики Коми). По гидрологическим данным в бассейне р. Печора сосредоточено 34,57 тыс. водотоков и 62,14 тыс. небольших озер, где обитает от 31 до 39 видов рыб. К семужье-

нерестовым в басс. Печоры, Вычегды и Мезени (без верхних течений) были отнесены 8 средних (длиной 206-499 км) и 19 "малых" (длиной 87-109 км). Наблюдения за качеством поверхностных вод в 2018 г. проводились на 25 реках. Озера в Республике Коми незначительны по площади, рассеяны по всей территории. Водные биологические ресурсы водоемов республики оценены - в бассейне Печоры обитает 32 вида, в бассейне Вычегды – 28, в бассейнах Мезени, Кобры и Летки – 23 вида. В состав ихтиофауны бассейнов рек Печора, Вычегда и Мезень входят проходные виды, нагуливающиеся в море и мигрирующие на нерест в реки: атлантический лосось (семга) (*Salmo salar* L.), омуль (*Coregonus autumnalis* (Pall)), корюшка (*Osmerus eperlanus* L.). К полупроходным рыбам бассейнов относятся: нельма (*Stenodus leucichthys nelma* (Pall)), сиг (*Coregonus lavaretus* (L.)), ряпушка (*Coregonus albula* (L.)). В реках и озерно-речных системах распространены туводные виды: стерлядь (*Acipenser ruthenus* L.), пелядь (*Coregonus peled* (Gmel.)), сиг (*Coregonus lavaretus* (L.)), ряпушка (*Coregonus albula* (L.)), сибирский и европейский хариус (*Thymallidae articus* (Pall) и *Thymallidae thymallidae* (L.)), щука (*Esox lucius* L.), окунь (*Perca fluviatilis* (L.)), язь (*Leuciscus idus* L.), плотва (*Rutilus rutilus* (L.)) и т. п. К реликтам ледникового периода относятся голец арктический (*Salvelinus alpinus* (L.)), обитающий в горных озерах. Также в бассейне р. Печора встречается редкий вид – бычок-подкаменщик (*Cottus gobio* L.). Кроме ценных видов практически повсеместно распространены карповые (Cyprinidae), окуневые (Percidae), щуковые (Esocidae), тресковые (Gadidae). В бассейне р. Печора преобладают сибирские виды, в Вычегодском бассейне чаще встречаются виды, проникающие с южных рек. Миграция волжских рыб в р. Вычегда происходит и в настоящее время. Начиная с 1970-х годов, в бассейн естественным путем проникли судак (*Lucioperca lucioperca* (L.)), белоглазка (*Ballerus sapa* (Pallas, 1814; Linnaeus, 1758)), красноперка (*Scardinius erythrophthalmus* L.), чехонь (*Pelecus cultratus* (Agassiz, 1835)) и жерех (*Aspius aspius* (Linnaeus, 1758)).

Известно, что на территориях басс. р. Вычегда связь видового состава рыбных стад в водоемах прослеживается со степенью и продолжительностью влияния речных вод, в том числе для пойменных водоемов, распределение рыб по видам и водоемам зависит от природных характеристик водных объектов или степени связи водоемов с реками. Видовый состав рыбного населения р. Печора известен достаточно в связи с долговременными рыбохозяйственными и ихтиологическими исследованиями бассейна. Ихтиофауна бассейнов р. Мезени и р. Кара отнесена к слабоизученной. Промысловые водоемы по бассейнам рек и муниципальным образованиям северного региона описываются в кадастрах, которые вело ФГУ "Комирыбвод".

Мониторинг рыбного населения притоков р. Вычегда осуществляет несколько федеральных и региональных организаций, в том числе группа их-

тиологии и гидробиологии ФГБУН Института биологии КНЦ УРО РАН. Из-за экологических и хозяйственных причин видовой состав и промысловые ресурсы рыбных стад региона динамично изменяются во времени, что влияет на оценки их коммерческого статуса (ИБ, 2008).

Данные о стоимости основных фондов рыболовства и рыбоводства учитывалась статистикой регионов по виду экономической деятельности "Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство". В РК она не превышала 23 млрд. руб., при вводе за год в объеме 4,5 млрд. руб. и степени износа около 37%. Полностью изношены были 13,1% фондов по данному виду деятельности, в природоохранной деятельности - 23,9%. Данные по степени износа основных фондов и по доле полностью изношенных основных фондов приводятся российской региональной статистикой только по коммерческим организациям без учета субъектов малого предпринимательства. Известная стоимость основных фондов позволяет делать оценки рыбных ресурсов.

Результаты исследований. Ранее уровень естественного воспроизводства таких видов как семга (*Salmo salar* L.), сиг (*Coregonus lavaretus* (L.)), пелядь (*Coregonus peled* (Gmel.)) и ряпушка (*Coregonus albula* (L.)) обеспечивал сохранение численности популяций на высоком промысловом уровне. Сейчас требуется принятие неотложных мер по охране ценных видов рыб и развитию рыбоводства. По сообщениям СМИ (www.kp.ru, от 10-17/08) из РФ в 2022 г. вывозилась как еда и ходовой товар свежесоленная форелевая икра 400 г банками в направлении Эстонии, Германии и Финляндии. При стоимости на Авито в 1500-1700 руб. за банку икра реализовывалась в приграничных зарубежных магазинах по стоимости 16-18 евро. При разрешении на перевозку до 3 банок одного наименования (3 по 100 г / 400 г) общий вес перевозимого товара составлял 5 кг еды и товара до 31 кг на одного, что рекомендовалось использовать при построении политэкономических прогнозов, влияло на изменение обменного курса валют (10-15%) и бухгалтерские расчеты перевозок, на цены товаров и запасы еды, на развитие малого бизнеса и благосостояние отдельных групп населения, на состояние экологии и разнообразие рыбных стад.

Расширение знания о видовом разнообразии рыб региона обеспечивается ихтиологией, рыбоводством и палеонтологией. Последняя установила возможное наличие ранее неизвестных форм рода *Acanthodes*, на основании данных по которым были выполнены исторические реконструкции видов. Появление первых хрящекостных и костных рыб (*Chondrichthyes* et *Osteichthyes*) согласно схемам развития жизни на планете Земля отнесено к силурийскому периоду палеозойской эры фанерозоя. Начало периода связано с расширением биоразнообразия флоры и фауны (растения, лишайники, грибы, рыбы) и отнесено ко 444 млн. годам назад.

Следует отметить, что в надотряде кистеперых рыб (*Crossopterygii*), представлявших в древности

большую часть рыб пресных и морских вод планеты, обнаружены отдельные представители в виде глубоководных рыб (например, вид Латимерия (*Latimeria chalumnae* Smith.) из отряда целекантообразных (*Coelacanthiformes*)? и представители иных древних надотрядов (*Dipnoi*, *Ganoidomorpha*, ..). Изучение древних обитателей, эмбрионального развития рыб и ее молоди, позволяет лучше понять особенности становления рыбных стад и ограничений на развитие рыбоводной отрасли, формирование популяций в водных экосистемах, оценить изменение биоразнообразия на основе новых данных, поставляемых ихтиологическими экспедициями по водным объектам республики.

В данные вносят основные характеристики водного объекта, среди которых - физические характеристики, количество видов животного / растительного мира. Для Каспийского моря - количество видов животного мира - 1809, позвоночные составляют - 415 видов, количество видов флоры оценено в 728. При описаниях обычно выделяют типичных представителей растительности и животного мира, влияние хозяйственной деятельности. К бассейну Атлантического океана отнесено всего 5% территории страны, в том числе река Нева и др. южные и северные реки. Белое море отнесено к внутренним морям, которые глубоко вдаются в материк, наряду с Черным, Азовским и Балтийским морями. Каспий - море внутреннего стока, имеет большой сток с Урала. Моря и реки, связанные каналами и водными путями, обеспечивают частичный обмен региональным разнообразием и миграцию рыбных стад по ЕР.

В кораблестроении - большая потребность рыбопромыслового флота, особенно - в отраслевом. Из заказанных 100 кораблей различных типов (*по данным СМИ*) более 70 размещены на стапелях или находятся в состоянии достройки. Корпорации разрабатывают новые проекты с учетом ориентации на импортозамещение, возможностей предприятий, которые производят двигатели, якорно-швартовное

и рыбопромысловое, рыбоперерабатывающее оборудование, другие комплектующие. В этой сфере задействованы более 100 российских компаний. Недавно, в РФ был впервые построен краболов-процессор. С его помощью основные процессы первичной переработки сырья можно проводить в море. Раньше такие корабли закупались для рыбопромыслового флота только за рубежом по импорту. Технологический суверенитет отрасли считается важным для рыбной отрасли, занятой добычей и переработкой, поставкой разнообразного сырья. Портфели заказов составляют до 2027 года. В Калининграде начато строительство серии новейших больших рыболовных траулеров, первые корабли в 2022 г. были спущены на воду.

В фармации РФ получили распространение лекарственные препараты, получаемые из акульего хряща и которые содержат особые вещества ТИМП, 27 и более компонент различных веществ, коллагены и гиалуроновую кислоту, вырабатываемые в приморских регионах. Для производства

лекарственных препаратов используется сырье хрящевой ткани, поступающее на основе вылова 4 видов полярных акул в морях возле северных регионов.

На территориях северных регионов РФ имеется множество рек, озер и водоемов, годных для рыболовства и рыбоводства, их омывают 3 океана и 11 морей, обладающих большим рыбопромысловым потенциалом (табл. 1). За год в РФ 4,8-5,1 млн. т составляют уловы рыбы и добыча водных биоресурсов. На внутренние водоемы приходится около 11% улова. Северные регионы лидировали по объему вылова ценных лососей, сигов, минтая, осетровых и тресковых рыб, ставриды, мойвы, скумбрии, сельдевых и анчоусовых видов рыб, прочих объектов промысла. На их долю приходилось 93-94% производства морской и речной рыбы, почти 100% ракообразных, а доля их продукции рыбоводства в стране была на уровне 26%. Среди северных регионов по объемам вылова преобладали Мурманская и Сахалинская область, Камчатский край.

Улов и добыча (рыба и прочие водные биоресурсы) по видам в РФ и РК

Источник	Объекты вылова и добычи	Число уч. объек-тов
Статистика РФ	Акулы Вобла Зубатка Иголокожие Камбала Кальмары Каракатицы Карп Килька Киты Крабы Креветки Лещ Лососевые Медузы Минтай Мойва Моллюски Морской гребешок Мор.зверь Морская капуста Морской окуньЛаминария Лимонема Палтус Пикша Сазан Салака (шпрот) Сардины Сельдь Сиговые Скаты Скумбрия Сом Ставрида Судак Тарань Толстолобик Терпуг Треска Трубач Тюлька Хамса Шримсы Щука Прочие виды рыбПрочие ракообразные Прочие моллюски Прочие водоросли	50
Госдоклад РК (2018)	Атлантический лосось (семга) Омуль Корюшка Нельма Сиг Ряпушка Стерлядь Пелядь Сибирский хариус Европейский хариус Щука (щуковые) Окунь (окуневые) Язь Плотва Голец арктический Бычок-подкаменщик Треска (тресковые) Карп (карповые) Судак Белоглазка Красноперка Чехонь Жерех Таймень Чир Налим Лещ Омуль арктический Ёрш пресноводный Карась Елец Окунь пресноводный	32
IB Report (RK, 2003)	Arctic cisco Bleak Bream Broad whitefish Burbot Crucian carp Dace European cisco Flounder Grayling Ide Nelma Navaga (codfish) Peled Perch Pike Roach Ruff Salmon Whitebait Whitefish Other regional fish species	22
Словник. тематический указатель (РК, 2014)	Белоглазка Бычок-подкаменщик Верховка Голавль Голец усатый Голец-палия Гольян озерный Гольян ГорбушаГустера Елец Ёрш Жерех Камбала речная Карась Колюшка Корюшка Лещ Линь Минога Налим Нельма ОкуньОмуль Пелядь Пескарь Плотва Подуст Ряпушка Сёмга Сиг Стерлядь Судак Таймень Уклейка Хариус Чехонь Чир Щука Язь	40

Прим.: Коэффициент нагрузки ср. относительный (Кн) - 4,3..., полученный следующим образом (1):

$$K_n = ((22+32+40)/3/50)/(50/350). (1)$$

Отношение среднедушевых денежных доходов населения РК к РФ - 1,0-1,4, средней номинальной начисленной заработной платы работников организаций - 1,3-1,4, среднего размера начисленных пенсий - 1,2-1,3, инвестиций в основной капитал на душу населения (мах) - 3,0. Итого $3,0+1,3 = 4,3$. Превышение удельной водоёмкости ВВП в России в сравнении с удельной водоёмкостью для Кипра - 4,4 раза, Словакии - 4 раза, Швеции - 4,9 раза. Показатель водоотведения ВРП по субъектам СЗФО оценивался в целом по округу в 4,3 куб.м/тыс. руб. Концепция долгосрочного развития РФ предполагала снижение уровня экологического воздействия на ОС регионов в 2,5 раза, но превышение доли загрязнённых сточных в общем объеме отводимых стоков, подлежащих очистке вод, над нормативом составило 1,7 раза, итого имеем $1,7 + 2,5$ и более с учетом незначительной пролонгации намеченных сроков. (Источник данных долгосрочного развития: Концепция социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. Утверждена Правительством РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р).

Выводы и перспективы. Данные о производстве продукции рыболовства и рыбоводства обрабатываются статистикой регионов РФ. Так, производство рыбы и ракообразных составляло по рыболовству на Севере (в тыс. т): живой рыбы морской и пресноводной – 814, рыбы морской и пресноводной свежей или охлажденной – 3366, ракообразных немороженных – 182; по рыбоводству: рыбы пресноводной живой – 14, рыбы пресноводной свежей

или охлажденной – 51. Число предприятий и организаций по виду деятельности «рыбоводство» за 15 лет в регионах Севера увеличилось со 197 до 222, что составляет примерно 10% от их числа в стране, а по виду деятельности «рыболовство» уменьшилось с 2567 до 2118 (44% от их числа в РФ). Среднегодовая численность работников организаций, занятых рыболовной деятельностью, в стране уменьшилась с 82 тыс. чел. до 47,5 тыс. чел., в регионах Севера с 39,8 тыс. чел. до 25-26 тыс. чел., особенно в Мурманской и Сахалинской областях, Камчатском крае. По данным Минфина РФ уровень безработицы в экономике РФ составляет в 2022 г. 3,8% при росте цен и доходов на 12,4-12,9% и уменьшении выпуска на 2,3-2,4%. Учетная ставка Банка России сохранена на уровне 7,5% годовых, а рост производства в стране ожидается со второй половины 2023 г. (PP, 2022).

Но одновременно выросла численность работников в рыбоводстве. Объем дотаций и субсидий из бюджетов разного уровня для российского села сегодня составляет оценочно 75-80 млрд. руб. в год. Это позволило ему по отдельным показателям выйти на уровень 1990 г. 80% дотаций и субсидий отводится для крупных и мелких производителей, около 20% поступает в фермерские хозяйства. В 2022 г. результаты деятельности сельского хозяйства выросли в 2 раза. По данным СМИ с 1990 г. число сельских населенных пунктов (сел и деревень) сократилось к сегодняшнему

дню на 32 тыс. При этом строятся крупные промышленные предприятия. Сальдированный финансовый результат деятельности организаций по

виду деятельности «рыболовство» в РФ увеличился за тот же период с отрицательных значений до 119 млрд. руб. По регионам Севера – с 3,7 млн. руб. до 93-94 млрд. руб. На Мурманскую и Сахалинскую область, Камчатский край пришлось 86% финансового результата, темп роста которого составил 123% в стране, 108% – в регионах Севера. Это позволило сократить удельный вес убыточных организаций в общем числе

организаций страны по виду деятельности «рыболовство» с 51% до 33%, на территориях северных регионов – с 51% до 37%. При разработке плана развития реального производства по этим видам деятельности желателен определять величину конечного спроса на продукцию, т.е. взять разом величины потребительского и инвестиционного спроса, т.к. сегодня в регионах на потребление уходит до 51-70% валового регионального продукта, и особое место отвести экологии, охране водной среды и рыбных стад. В Минсельхозе РФ имеется долгосрочная программа развития сельских территорий, ее мероприятия в основном направлены на развитие сельских территорий, частично на сохранение села, развитие промышленного производства зерна, молока, картофеля, мяса, рыбной и иной продукции, которая успешно выполняется в 2020-2022 гг. С 2021 г. правительство приняло решение о кредитовании личных подсобных хозяйств населения, которые помимо получения овощной продукции (картофеля, огурцов, томатов, моркови, капусты и баклажанов, семян и др.) занимаются также рыболовством и рыбоводством, но в ограниченных размерах. В стране сегодня насчитывается более 17 млн. ЛПХ, а потенциальные объемы рынка их кредитования под условия европейского стандарта качества, новые агроприемы и технику, оборудование, торговые сети оцениваются в 85 млрд. руб. без учета налогов.

В отдельных сельских поселениях МО с 2023 г. устанавливаются налоги на имущество физических лиц, на хозяйственные строения или сооружения площадью менее 50 кв.м, которые расположены на земельных участках ЛПХ, выделенных для садоводства, огородничества и индивидуального жилищного строительства, прочих целей ведения личного подсобного хозяйства (согласно ФЗ № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. и НК РФ, решениям МО).

Бюджетными проектами на 2020 г. в северных регионах предусматривались такие объемы финансовой поддержки местностей расположения предприятий сферы АПК, которые могли обеспечить им необходимый уровень доступа к госуслугам, предотвратить недостаток финансовых доходов за счет более правильной финансовой политики и перехода на подручное управление финансами, кредитование и первоочередное решение соцзадач. В 2022 г. на первый план федеральные органы выдвигают национальный проект России "Производительность труда",

другие приоритетные госпрограммы и национальные проекты, ставящие задачу роста произво-

дительности темпом 5% в год, чтобы достичь прироста производительности в сельском хозяйстве, обрабатывающих отраслях, транспорте, торговле и строительстве на уровне более 20%

в 2024 г. по отношению к 2018 г. В РК рост реального производства увязывается с ростом общего объема доходов республиканского бюджета за счет изменения прогноза по налогу на прибыль организаций более 5 млрд. руб. В этих пределах ожидается увеличение и расходной части бюджета северного региона. В целом доходы бюджета предполагаются в размере 102 млрд. руб., а расходы - 112,9 млрд. руб., что оставляет дефицит бюджета на уровне 10,9 млрд. руб. Проектные разработки бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов планируют доходы на уровне 97,4 млрд. руб. и расходы около 109,6 млрд. руб., что ведет к дефициту в объеме 12,2 млрд. руб. без учета намечаемых доработок и корректировок финансовых документов с учетом поступления новых федеральных средств из-за прекращения действия института консолидированных групп налогоплательщиков. При рассмотрении планируемого размера собственных доходов органов Комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии на следующие 3 года использовались данные и руководящие цифры консервативного прогноза социально-экономического развития северного региона. Однако, в этой перспективе предполагается увеличение выплат на детские пособия родителям (законным представителям) детей в рамках региональных выплат при соблюдении некоторых условий в размере около двух млрд. руб.

Список литературы:

1. Пономарев В.И., Захаров А.Б. Северные рыбы: Рыбы бассейна Печоры, Сыктывкар, Коми книжное издательство, 2022.
2. Государственный доклад РК «О состоянии окружающей среды Республики Коми в 2018 году», Сыктывкар, 2019.
3. Pechora River basin Integrated System Management. Institute of Biology, Komi Science Centre, Ural Division, Russian Academy of Science. Syktyvkar, 2003.
4. Республика Коми. Энциклопедия. Изд. 2-е доп. и переработ. Словник. Методические указания по подготовке энциклопедических статей. Сыктывкар. Коми научный центр УрО РАН, 2014.
5. Регионы России: Социально-экономические показатели... Стат. сб. Росстат. □ М., 2005-2020.
6. Концепция социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. Утверждена Правительством РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р. Министерство регионального развития РФ и др., 2008.
7. Водные ресурсы и управление водопользованием на Европейском Северо-Востоке. Сыктывкар, 2011.